
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.67

DOI 10.5281/zenodo.13303092

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

MEASURES TO IMPROVE FINANCIAL RESULTS OF PJSC ROSSETI NORTH-WEST IN MODERN CONDITIONS

КЛЕПИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,*Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.***KLEPIKOV SERGEY MIKHAILOVICH,***Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.*

В настоящей статье проведен анализ внешних и внутренних факторов, формирующих финансовые результаты ПАО «Россети Северо-Запад». По результатам исследования выделены ключевые макроэкономические драйверы, определяющие развитие российской экономики в среднесрочной перспективе, а также выявлен ряд специфических условий функционирования российского электросетевого комплекса. Охарактеризовано текущее состояние электроэнергетической отрасли. На основании анализа факторов и финансовой отчетности компании предложены мероприятия по улучшению финансовых результатов ПАО «Россети Северо-Запад» в современных условиях.

This article analyzes the external and internal factors that shape the financial results of PJSC ROSSETI North-West. According to the results of the study, the key macroeconomic drivers determining the development of the Russian economy in the medium term are identified, and a number of specific conditions for the functioning of the Russian electric grid complex are identified. The current state of the electric power industry is characterized. Based on the analysis of factors and the company's financial statements, measures are proposed to improve the financial results of PJSC ROSSETI North-West in modern conditions.

Ключевые слова: *распределительная сетевая компания, финансовые результаты, прибыль, факторы, рекомендации.*

Key words: *distribution grid company, financial results, profit, factors, recommendations.*

ПАО «Россети Северо-Запад» является одной из межрегиональных сетевых компаний России и занимает ключевое место в электроэнергетике, связывая генерацию электрической энергии и ее потребление. Компания обеспечивает энергией население, промышленные компании и предприятия транспорта и сельского хозяйства, социально значимые объекты Северо-Западного федерального округа [2].

При этом в течение последних лет компания фиксирует убытки – в размере 355,7 млн рублей в 2023 году и 455,2 млн рублей в 2022 году [1]. Наличие убытков негативно влияет на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность компании, лишая ее возможности привлечения финансирования, реализации капитальных вложений и выплаты ди-

видендов. Принимая во внимание стратегическую значимость компании, актуальным является анализ факторов, оказывающих влияние на финансовые результаты ПАО «Россети Северо-Запад», и выявление резервов их улучшения.

Таким образом, целью данного исследования можно обозначить анализ ключевых факторов, влияющих на прибыль ПАО «Россети Северо-Запад», и определение путей ее увеличения.

Хозяйственные условия в России в 2024 года базируются на масштабной трансформации экономики, возникшей вследствие введения беспрецедентных внешних ограничений со стороны ряда стран в 2022 году [4].

По первой оценке Росстата прирост ВВП по итогам 2023 года составил 3,6%, к уровню двухлетней давности – 2,3%. Рост российской экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие, за исключением лишь восстановительного роста в 2021 году. Промышленное производство по итогам 2023 года выросло на 3,5% (к уровню двухлетней давности – на 4,2%) преимущественно за счет прироста выпуска обрабатывающей промышленности [7].

В региональном разрезе по последним данным прирост ВРП Северо-Западного федерального округа в постоянных ценах в 2022 году составил -2,5% (в 2021 году – 12,5%) [5].

Согласно прогнозу Минэкономразвития России основным драйвером роста российской экономики на среднесрочном горизонте выступит развитие экономики предложения, направленной на удовлетворение внутреннего спроса. На период 2024-2026 годов рост инвестиций в основной капитал достигнет уровня 3% в год. Основными источниками роста выступят собственный капитал организаций, а также кредитные источники. Другим фактором роста станет расширение потребительского спроса, поддержанного ростом реальных располагаемых доходов населения.

В результате российская экономика в 2024 г. возрастет на 2,8% (предыдущий прогноз 2,3%) и впоследствии выйдет на устойчивые темпы роста на уровне 2,3-2,4% в год [7].

Другим фактором экономики России является уровень инфляции.

Так, в 2023 году давление на инфляцию оказало постепенное восстановление потребительского спроса, а также ослабление рубля, которое повлияло на ускорение роста цен. По итогам 2023 года прирост потребительских цен составил 7,4% год к году [3].

Высокое инфляционное давление и быстрый рост внутреннего спроса, в том числе за счет высокого темпа роста кредитования привели к ужесточению Центральным банком России денежно-кредитных условий. На заседании 26.07.2024 ключевая ставка была повышена до 18% (7,5% на 31.12.2022).

На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. В соответствии с прогнозом Центрального банка в 2024 году инфляция замедлится до 6,5%, а в 2025 года – до 4,5% [3].

Также динамика развития отрасли определяется рядом специфических факторов, ключевым из которых является государственное регулирование тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение.

В среднесрочном периоде индексация тарифов на передачу электрической энергии для потребителей прогнозируется на уровне 9% в 2024 году, 6% в 2025 году и 5% в 2026 году [7].

Динамика объемов потребления энергии напрямую влияет на финансовые результаты электросетевых компаний – объем потребления в ЕЭС в 2023 году вырос на 1,4%, до 1 121,6 млрд кВт*ч (с учетом температурного фактора – 1,7%), фактором роста являлось увеличение активности российской экономики по таким направлениям как обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и потребительские услуги [6].

Согласно прогнозу объем энергопотребления на долгосрочном горизонте будет показывать устойчивую динамику роста и к 2029 году объем достигнет значения в 1 274,5 млрд

кВт*ч, что на 13,6% выше значения за 2023 год.

Однако рост энергопотребления по СЗФО будет довольно статичен, вследствие разнонаправленных динамик – снижения потребления на деревообрабатывающих предприятиях, снижения объемов транспортировки углеводородов и увеличения потребления объектами железнодорожного транспорта, а также ввода новых промышленных потребителей, увеличения потребления населением, в связи с ростом жилищного строительства [8].

Также существенным специфическим фактором является изменение цен на электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности, поскольку их динамика отражается в себестоимости услуг компании. На 2024 год ожидается рост одноставочной цены электроэнергии на ОРЭМ на уровне не ниже предыдущего года – 6% [2].

В целом текущее состояние электроэнергетической отрасли характеризуется высокой степенью износа сетевого оборудования, проблемой неплатежей и тарифной политикой, ведущей как к занижению финансовых показателей, так и к реальной убыточности ряда компаний.

На основании выше изложенного, в среднесрочном прогнозном периоде российская экономика характеризуется сдержанным ростом, при этом существенное влияние на нее окажут инфляционное давление, напряженная геополитическая обстановка и реализуемая налоговая реформа. Уровень потребления электроэнергии в регионах присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» будет статичен, однако возможности установления тарифов на уровне выше, установленных прогнозом Минэкономразвития России, а также потенциальное увеличение доли рынка вследствие консолидации территориальных сетевых организаций создают резервы для увеличения выручки компании.

В структуре выручки ПАО «Россети Северо-Запад» 95% занимает передача электроэнергии – по итогам 2023 года она составила 50 685 млн рублей (прирост 12% к 2022 году за счет роста среднего тарифа) [1].

Компания осуществляет также услуги по технологическому присоединению, выполнение строительно-монтажных работ, сдачу в аренду имущества, производство тепловой и электроэнергии, и прочие.

Деятельность компании можно отнести к низкомаржинальным – доля себестоимости продаж в выручке стабильно составляет более 92%, что снижает запас финансовой прочности компании и ее маневренность в случае недостижения целевых показателей по выручке. В структуре себестоимости наибольшую долю занимают материальные затраты (58%) и затраты на оплату труда (23%), которые подвержены инфляционному росту.

В силу специфики деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в структуре активов преобладающую долю занимают основные средства (73%), дебиторская задолженность (8%), а также в течение последних лет – денежные средства (5%) [1].

За последние годы доля собственного капитала в структуре источников финансирования компании стабильно снижается. Также снизилась доля долгосрочных заемных средств, за счет привлечения краткосрочных кредитов в большем объеме и перехода долгосрочных кредитов в разряд краткосрочных. В итоге, к концу 2023 года удельный вес заемных источников в структуре капитала достиг 65%, а финансовый рычаг компании увеличился до 1,83, в то время как коэффициент финансовой устойчивости снизился.

На основании представленных фактов представляется возможным сформировать ряд рекомендаций по улучшению финансовых результатов деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»:

- Расширить предложение дополнительных услуг компании в целях увеличения нетарифной выручки;
- Реализация совместной работы с региональными тарифными органами по утверждению тарифов и необходимых показателей на требуемом уровне;

- Повышение оборачиваемости запасов, а также реализация мер по снижению потерь в сетях в рамках снижения себестоимости;
- Оптимизация штатного расписания, перевод отдельных бизнес-процессов на аутсорсинг, а также повышение эффективности деятельности подразделений за счет интеграции цифровизации и автоматизации процессов;
- Оценка эффективности использования имущественного комплекса, реализация неиспользуемых объектов, замена основных средств более дешевыми аналогами в целях снижения эксплуатационных расходов;
- Реализация мер по взысканию дебиторской задолженности и недопущение безучетного потребления энергии;
- Размещение свободных средств на депозитах, приобретение облигаций в целях фиксации высокой доходности в условиях высокой ключевой ставки;
- Отказ от привлечения краткосрочных банковских кредитов, ведение переговоров с кредитными организациями в рамках снижения стоимости капитала, привлечение финансирования в виде кредиторской задолженности.

Реализация предложенных мероприятий позволит стабилизировать финансовые результаты компании и зафиксировать прибыль в современных условиях развития российской экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад». URL: <https://rosseti-sz.ru/investors/1yearfinreport> (дата обращения: 05.08.2024).
2. Годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год. URL: <https://rosseti-sz.ru/infodisclosure/disclosureissuer/report> (дата обращения: 05.08.2024).
3. Макроэкономический опрос Банка России. URL: <https://cbr.ru/statistics> (дата обращения: 05.08.2024).
4. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. URL: https://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026 (дата обращения: 05.08.2024).
5. Основные показатели социально-экономического положения СЗФО. URL: <https://78.rosstat.gov.ru/folder/62869> (дата обращения: 05.08.2024).
6. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2023 году. URL: <https://www.so-ups.ru> (дата обращения: 05.08.2024).
7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. URL: <https://www.economy.gov.ru> (дата обращения: 05.08.2024).
8. Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы. URL: <https://minenergo.gov.ru> (дата обращения: 05.08.2024).

© Клепиков С.М., 2024.